

NOLI ME TANGERE

SCUOLA DI TISI BENVENUTO DETTO GAROFALO

(Ferrara 1476 ca - 1559)

INVENTARIO: 244

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Negli inventari della collezione Borghese in cui è presente il dipinto si trova l'attribuzione al misterioso Pietro Giulianello, personaggio citato in ben due indicazioni documentarie della collezione Borghese ([inv. 235](#)) e ancora dai contorni poco chiari, ma nel quale probabilmente non è da identificare il pittore, bensì il proprietario originario dell'opera o l'intermediario per l'acquisizione. L'attribuzione al fantomatico maestro venne ripresa dalla prima letteratura (Lanzi 1834; Platner 1842), per poi essere correttamente riportato alla mano del Garofalo o della sua scuola verso la fine del XIX secolo (Morelli 1890; Venturi 1893). Nel catalogo della Galleria (Della Pergola 1955) è stata per la prima volta tracciata la storia dell'equivoco attribuzionistico, facendone emergere anche la ripetitività nei documenti.

A seguito del restauro del 2001 è caduto qualsiasi dubbio circa la paternità dell'opera al Tisi, vista l'altissima qualità della pittura e la perfetta unione tra paesaggio e figure allungate dei personaggi, motivi che potrebbero aver disorientato la critica otto-novecentesca (Danieli 2008) fino agli ultimi contributi dell'inizio degli anni Duemila, quando il dipinto è stato ricondotto ad un seguace del Garofalo con parziali rimaneggiamenti del Seicento (Herrmann Fiore 2002) che gli interventi conservativi hanno riconosciuto unicamente nella zona del diadema della Maddalena.

L'episodio evangelico (Giovanni 20, 17) non era nuovo alla produzione garofalesca. Il prototipo figurativo di questa tela è indubbiamente riconoscibile nella composizione conservata presso la Pinacoteca Nazionale di Ferrara (inv. [PNFe 305](#)) della quale è nota una copia a Roma nella collezione di Palazzo Barberini (Mochi Onori in *Il museo senza confini* 2002, p. 94 scheda 19, in deposito presso la Corte dei Conti dal 1949). La versione Borghese, soprattutto grazie all'osservazione della gestualità, sembrerebbe una commistione tra l'opera ferrarese, databile intorno al 1525, e il dipinto oggi al Kunsthistorisches Museum di Vienna ([inv. Gemäldegalerie 6757](#)), risalente agli anni Trenta del XVI secolo e proveniente dalla collezione del banchiere austriaco di origine italiana Camillo Castiglioni (1928).

La composizione originaria non prevedeva il fattore boschivo all'interno dell'elemento paesaggistico, concepito unicamente come un borgo che si affaccia su uno scenario acquatico. In primo piano, il Cristo si appoggia sul suo bastone lievemente proteso in avanti, quasi come in un

delicatissimo passo di danza, e con il braccio sinistro compie il tipico gesto di allontanamento del “noli me tangere” verso la Maddalena. La donna, riccamente abbigliata così come in uso presso le nobildonne negli anni Trenta del Cinquecento, tiene nella mano sinistra un meraviglioso vasetto per gli unguenti e si inginocchia elegantemente come avvolta in una brezza che sembra emanata dal gesto di Gesù e che coinvolge il pannello rosso di cui è fasciata.

Lara Scanu

BIBLIOGRAFIA

- L. Lanzi, *Storia pittorica dell'Italia dal risorgimento delle Belle Arti fin presso la fine del XVIII secolo*, II, Firenze 1834, p. 35
- E. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom, III.3. Das Marsfeld, die Tiberinsel, Trastevere und der Janiculus*, III, Stuttgart 1842, p. 290
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 134
- G. Gruyer, *L'art Ferrarais a l'époque des Princes d'Este*, II, Parigi 1897, p. 249
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 208
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. Galleria Borghese*, Roma 1928 (ed. 1967), p. 344 n. 244
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento: catalogo dei principali artisti e delle loro opere con un indice dei luoghi*, Milano 1936, p. 188
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, n. 70
- P. Della Pergola, *L'inventario Borghese del 1693*, «Arte Antica e Moderna», 16, 1964, p. 226 n. 140
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Central Italian and North Italian Schools*, I, London 1968, p. 158
- K. Herrmann Fiore, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, p. 188, scheda 35
- K. Hermann Fiore, *Roma scopre un tesoro. Dalla Pinacoteca ai depositi, un museo che non ha più segreti*, Roma 2006, p. 82
- M. Danieli, scheda n. 45, in *Garofalo. Pittore della Ferrara Estense*, catalogo della mostra (Ferrara, Castello Estense, 5 aprile - 6 luglio 2008), a cura di T. Kustodieva, M. Lucco, Milano 2008, p. 168

English version

CHRIST AND THE SAMARITAN WOMAN

SCUOLA DI TISI BENVENUTO DETTO GAROFALO

(Ferrara 1476 ca - 1559)

INVENTORY: 244

MEDIUM: Oil on canvas

COMMENTARY

The inventories of the Borghese Collection that list this painting attribute it to the mysterious Pietro Giulianello, who is also cited in relation to another work in the collection ([inv. 235](#)). Although our information about Giulianello is quite vague, he was probably not the painter but rather the original owner of the work or an intermediary for its acquisition. The attribution to this elusive master was repeated in the early literature (Lanzi 1834; Platner 1842) and then corrected to Garofalo or his school at the end of the nineteenth century (Morelli 1890; Venturi 1893). The history of the painting's mistaken attribution was mapped out for the first time in the Galleria's

catalogue (Della Pergola 1955), which also revealed the repetitiveness in the documents.

After the restoration in 2001, all doubt was removed as to the attribution of this work to Garofalo, given the exceptionally high quality of the painting and perfect union between the landscape and the elongated figures, aspects that might have disoriented scholars in the nineteenth and twentieth centuries (Danieli 2008) as well as scholars writing at the beginning of the twenty-first century, when the painting was attributed instead to a follower of Garofalo with some seventeenth-century modifications (Herrmann Fiore 2002), which were identified during the restoration to be limited to the area of the Magdalene's diadem.

This Gospel episode (John 20:17) was not new to Garofalo. The prototype for this work is undoubtedly the painting in the Pinacoteca Nazionale, Ferrara (inv. [PNFe 305](#)), a known copy of which is in the collection of Palazzo Barberini, Rome (Mochi Onori in *Il museo senza confini* 2002, p. 94 object description 19, on loan to the Corte dei Conti since 1949). Looking in particular at body language, the Borghese version would seem to be a combination of the Ferrara work, datable to about 1525, and the painting now in the Kunsthistorisches Museum, Vienna ([inv. Gemäldegalerie, 6757](#)), dating to the 1530s and formerly in the collection of Camillo Castiglioni, an Austrian banker with Italian roots (1928).

The original composition did not include the forest, the landscape comprising solely of a village overlooking a body of water. In the foreground, Christ leans on his staff, which is slightly moved forward, almost in emulation of a highly refined dance step, and extends his left arm towards the Magdalene in the distancing gesture that distinguishes the *Noli Me Tangere* theme. The woman, in the sumptuous clothing typical of noblewomen in the 1530s, holds an exquisite ointment jar in her left hand and kneels elegantly as if wrapped in a breeze that seems to emanate from Christ's gesture, rustling her red drapery.

Lara Scanu

BIBLIOGRAPHY

- L. Lanzi, *Storia pittorica dell'Italia dal risorgimento delle Belle Arti fin presso la fine del XVIII secolo*, II, Firenze 1834, p. 35
- E. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom, III.3. Das Marsfeld, die Tiberinsel, Trastevere und der Janiculus*, III, Stuttgart 1842, p. 290
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 134
- G. Gruyer, *L'art Ferrarais a l'époque des Princes d'Este*, II, Parigi 1897, p. 249
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 208
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. Galleria Borghese*, Roma 1928 (ed. 1967), p. 344 n. 244
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento: catalogo dei principali artisti e delle loro opere con un indice dei luoghi*, Milano 1936, p. 188
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, n. 70
- P. Della Pergola, *L'inventario Borghese del 1693*, «Arte Antica e Moderna», 16, 1964, p. 226 n. 140
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Central Italian and North Italian Schools*, I, London 1968, p. 158
- K. Herrmann Fiore, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, p. 188, scheda 35
- K. Hermann Fiore, *Roma scopre un tesoro. Dalla Pinacoteca ai depositi, un museo che non ha più segreti*, Roma 2006, p. 82
- M. Danieli, scheda n. 45, in *Garofalo. Pittore della Ferrara Estense*, catalogo della mostra (Ferrara, Castello Estense, 5 aprile - 6 luglio 2008), a cura di T. Kustodieva, M. Lucco, Milano 2008, p. 168

